

55) ġen "agrer" — Dans CUSAS 17 (2011) pp. 6 sq. (n° 6 ; comp. n° 7) et 16 (n° 13), P. Steinkeller discute brivement deux passages comparables :

1. CUSAS 17, 6 n° 6 i 1-7 // CUSAS 17, 7 n° 7 i 1-5 = D.R. Frayne, RIME 1 (2008) 372, ĢiŐa-kidu 2:1-7 : u₄ ^dŐara₂ (/) ^den-lil₂-ra / ra₂-zu ur₄ Őa₃-ga / e-na-du₁₁-ga / e-na-ġen-na / ġeŐ-Őa₃-ki-du₁₀ sipa ki-aġ₂¹ / ^dŐara₂-Ģke₄¹ (...) Steinkeller propose "When Őara spoke to Enlil the prayers gathered in (his) heart, (and) when he approached him, ĢiŐŐag-kidug, the beloved shepherd of Őara" (fit ceci et cela)².

2. CUSAS 17, 16 n° 13 i 9-ii 6 // M.G. Biga, Ml. Klein (2005) 30 i 10-ii 5 : u₄ ur-^dLAGABxSIG₇.ME ^ddamgal-nun-na-ke₄ / Őa₃ ku₃-ga-ni ba-an-pa₃-da / e₂-ġu₁₀ du₃-ma / in-na-du₁₁-ga / ur-^dLAGABxSIG₇.ME-ke₄ ^ddamgal-nun-na-ra / enim Őa₃-ga(-na) in-na-du₁₁-ga / in-na-ġen-na / u₄-ba ur-^dLAGABxSIG₇.ME-ke₄ (...) "[W]hen Damgalnuna selected Ur-Imma(?) in her holy heart (and) said to him, 'Erect my temple for me!' (and when) Ur-Imma(?) told Damgalnuna of his intentions (lit.: words of his heart) (and) went up to her, then Ur-Imma(?)" (fit ceci et cela) (ainsi Steinkeller ; la traduction de Biga ne diffre que stylistiquement).

Dans les deux passages, l'interprtation de e/in-na-ġen-na n'est gure satisfaisante, car on attendrait la squence inverse : Őara/le gouverneur d'Adab se rend vers Enlil/Damgalnuna et lui rvle ses intentions. Une alternative  mon sens plus vraisemblable est que le sujet de e/in-na-ġen-na est Enlil/Damgalnuna, et que la phrase signifie littralement "et aprs qu'il/elle est all(e) pour lui vers cela (ce qui a t dit)" = plus librement "et aprs qu'il/elle a agre la chose"³ ; e/in-na-ġen-na doit tre probablement analys en {i + (n)na + e/j (directif) + ġen + 'a}. Trois passages de "La lamentation sur Nippur"⁴ plaident en faveur de cette hypothse :

3. LN 190 (cf. Attinger, ZA 91, 138) : ^dmu-ul-lil₂ e-ne-eġ₃ zi du₁₁-ga-ni-a (/) in-na(-a)-ġen-na (N₇ et N₁₄) // in-ne-a-ġen-na (X₁)⁵ "Enlil ayant agre la juste parole qu'elle (Ninlil) avait dite, (...)" ; locatif dans le complexe nominal.

4. LN 309 (cf. Attinger, ZA 91, 141) : saġ us₂-a-ni(-Őe₃) Őa₃-ga du₁₁-ga-ni (N₃) // du₁₁-ga-na (N₅) // ^rdu₁₁-ga¹ (N₇) in-ne-ġen-na-am₃ (N₃) // ^rin¹-ne-a-ġen-na-am₃ (N₅ ; v. n. 5) // in-na-de₃-ġen-na (N₇)⁶ "Comme il (IŐime-Dagan) s'tait constamment souci (de tout), il (Enlil) agra (ses [choses] dites dans le cur =) les paroles/dsirs de son cur" ; locatif // directif dans le complexe nominal.

5. LN 318 : uġ₃ Őar₂-ra niġ₂ bi₂-in-du₁₁-ga-a in-ne¹-ġen-na-am₃⁷ "Il (Enlil) agra (tout) ce dont (IŐime-Dagan) avait parl au peuple nombreux" ; locatif dans le complexe nominal.

1) Dans le n° 6, le signe cass suivant aġ₂ est vraisemblablement le reste de UDU (PA.UDU), pas -ġ (Frayne)/-[g] (Steinkeller) ; ki-aġ₂-ġa₂ (au lieu de ki-aġ₂) "bien-aim" est une raret mme  l'poque palobab. (comp. e.g. gu₅-li ki-aġ₂  la l. 13).

2) La traduction de Frayne ne diffre que sur des points de dtail.

3) Pour le changement de sujet, comp. G. Zlyomi, BiOr. 53 (1996) 104 sq. (105 : "Sumerian is one of the languages without any sort of pivot").

4) Cf. S. Tinney, The Nippur Lament (OPSNKF 16, 1996) et mon compte rendu de l'ouvrage dans ZA 91 (2001) 133-142 ; traduction aussi dans P. Attinger, <<http://www.arch.unibe.ch/atinger>> <Traductions < La lamentation sur Nippur (avec litt. ant.)>.

5) in-ne-a-ġen-na (comp. ^rin¹-ne-a-ġen-na-am₃ en 309 N₅) doit recouvrir {i + (n)na + e/j (directif) + ġen + 'a'am}, mais -ne-a- au lieu de -na-a- (graphie d'Ur III)/-na-c-/-ne- est curieux.

6) = {i + (n)na + da + e/j + ġen + 'am}.

7) Dans N₃, je vois avec S.N. Kramer (ASJ 13 [1991] 13) un mauvais -ne- (comp. l. 309), pas -ne-a- (Tinney p. 348 lit -de₃-a).

Pascal ATTINGER

56) LSU 408-419 — Dans un article rcent (PIHANS 118 [2011] 55-65), J.L. Dahl a offert une interprtation nouvelle de LSU 408-419, qui s'appuie partiellement sur la structure potique du passage. D'aprs lui, les ll. 411-417 ne dpeindraient pas le sort des vaches, des bufs, des moutons et des palmiers dattiers d'Ur, mais seraient une description mtaphorique de la destruction de la statue de Nineiga(ra). Il conclut (p. 63) : "Similar analyses of the remainder of the LSUr and other Sumerian compositions may help us understand many difficult passages". Dans le cadre de cette note, je ne puis discuter en dtail ce passage difficile¹ et m'en tiens  quatre points essentiels qui me semblent remettre en question l'hypothse de l'auteur (dsormais A.)².

— Aux ll. 408 sqq., -bi serait un dmonstratif (p. 60) ; dans ce contexte, la chose est loin d'tre vidente, et ce n'est certainement pas un hasard s'il n'est pas rendu dans la traduction de l'A.

— La version nippurite de la l. 412 serait une corruption de celle d'Ur (p. 61). La chose serait assez singulire, car c'est en gnral plutt l'inverse qui est vrai. Dans CBS 2359 ([...] udu u₂ gu₇-a-bi) et N 1878 + (gud du₇-du₇-bi